
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 14

DOI 10.5281/zenodo.10987200

АНТИНОМИЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И. КАНТА

ANTINOMY OF I. KANT'S POLITICAL PHILOSOPHY

ПЧЕЛКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,

*кандидат философских наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет.*

PCHELKINA SVETLANA YURIEVNA,

*PhD, Associate Professor,
Far Eastern Federal University.*

В данной статье рассматривается политическая философия И. Канта. Выявлено сходство исторического периода жизни немецкого философа и современности. Проанализировано применение Кантом антиномического подхода к осмыслению политики. Отмечено, что антиномичная рефлексия в философии И. Канта содержит большой потенциал для осмысления современных политических процессов, что используется многими современными зарубежными и отечественными философами. Сделан вывод, что антиномичное осмысление политической сферы усложняет философский взгляд на политику, но при этом убергает от односторонности, которая опасна, поскольку зачастую приводит к радикальным взглядам.

This article examines the political philosophy of I. Kant. The similarity of the historical period of the German philosopher's life and modernity is revealed. Kant's application of the antinomic approach to understanding politics is analyzed. It is noted that antinomic reflection in the philosophy of I. Kant contains great potential for understanding modern political processes, which is used by many modern foreign and domestic philosophers. It is concluded that the antinomic understanding of the political sphere complicates the philosophical view of politics, but at the same time protects against one-sidedness, which is dangerous because it often leads to radical views.

Ключевые слова: *И. Кант, политика, антиномичный подход, радикализм, современная философия.*

Key words: *I. Kant, politics, antinomic approach, radicalism, modern philosophy.*

Иммануил Кант (1724–1804 гг.), чей 300-летний юбилей в нашей стране празднуется так же, как если бы праздновался юбилей отечественных деятелей культуры, давших великие дары своего таланта и прославивших её, является «своим» для русской философской традиции. Давно стало нормой в отечественной мысли обращаться к философии Канта, спорить с нею, соглашаться, отвергать или следовать ей. Безусловно, что сделанные Кантом открытия в области понимания сущностных сторон человеческого мышления и познания, как его специфической формы, всегда актуальны, до тех пор, пока для самого чело-

века актуально заниматься самопознанием и исследовать свою способность мыслить. Но спектр интереса к философии Канта не ограничивается только гносеологическими вопросами. Такой же горячий отклик вызывали тогда, ещё при жизни Канта, и вызывают до сих пор вопросы этики, так называемые «проклятые вопросы», и предложенная им формула решения этих вопросов в виде «категорического императива» заслуженно стала вехой и великим достижением человеческой мысли.

Но в наследии Канта имеются не достаточно исследованные вопросы по политической философии, которые в отличие от вопросов гносеологии и этики не получили в его произведениях чёткие формулировки, так что определение заложенного в них смыслового посыла является отдельной исследовательской задачей, к решению которых подступились некоторые исследователи, осуществившие попытку извлечь кантовские политические взгляды из контекста его общих рассуждений. Рассуждения Канта на политические темы во многом возникали на ту или иную ситуацию, поскольку жил он в переходную эпоху, эпоху Великой французской революции. Именно в переходные периоды привлекает внимание вопрос о власти, поскольку во многом, данная переходность, вызвана, тем, что прежняя политическая модель уже не согласуется с исторической реальностью, а новая ещё не установилась. Тем интереснее обратиться к кантовским мыслям на политическую тему и рассмотреть их через призму понимания современных философов, пытающихся соотнести кантовский взгляд с современными переходными политическими процессами.

Актуальность рассмотрения вопросов в сфере политической практики через призму философии Канта обусловлена не только историческим моментом политического перехода из одного состояния в другое, о чём говорилось выше. Ценным качеством кантовской философии является использование антиномического подхода, который был Кантом явно обозначен в «Критике чистого разума» понятием «антиномий чистого разума», но при этом присутствующий всей системе философских взглядов великого философа, пусть не всегда в явном виде. Чем привлекателен антиномизм вообще и, к политическому осмыслению, в частности? Какой рациональный результат можно получить, осмысливая современную политику антиномически? В качестве направления ответа на эти вопросы можно указать на статью под названием «Ограничить вольность, чтобы освободить место свободе: либерализм, консерватизм и философия Канта» В.А. Чалого, заведующего кафедрой философии (до 2023 г.) Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Канта: «последовательное проведение принципов и либерализма, и консерватизма ведёт к теоретическим трудностям и практическим опасностям, ... их определение имеет форму антиномии, диалектического противоречия, которое не может быть разрешено в пользу одной из доктрин и требует их синтеза» [6, с. 66].

Особенность применения антиномичного подхода состоит в том, что с одной стороны, с его помощью можно показать сложность феномена. Но, с другой стороны, данный приём приводит к осознанию неразрешимости рассматриваемых противоречий, что ставит под вопрос его практический смысл. Задачей является устранение претензии к антиномичному осмыслению культуры. Антиномичность есть та форма мысли, которую надо осваивать, развивая её, поскольку альтернативный подход – через монизм и унитаризм, сводящий природу культуры только к одному началу, есть прямой путь к порождению радикальных вариантов рефлексии. Но для начала нужно отдавать себе отчёт в том, что сама по себе антиномичная рефлексия не даёт ключ к решению проблемы социального радикализма и устранения тех социальных конфликтов, природа которых объясняется антиномичностью культуры. Если сознание способно к видению явления диалектически, т. е. противоречиво, то на уровне практического свершения требуется однозначность, потому что речь идёт о поступке, волевом решении. Эмпиричность, в отличие от трансцендентальности не может существовать в раздвоенности. Поэтому требуется выработка некоей медиальной формы рефлексии, соеди-

няющей чистую рефлексию с практическим смыслом. Таким образом, ставится вопрос о возможности той политики, которая была бы конкретна и предметно очерчена, но при этом не служила основанием для зарождения радикальных социальных практик, которыми наполнен век ушедший и настоящий.

Некий образ такой медиальной формы задаётся антиномичной рефлексией, что можно обнаружить в рассуждениях Х. Аренд о политической философии И. Канта. Как на практическом уровне соблюсти антиномичность? Аренд находит ответ на данный вопрос у Канта в «Критике способности суждения». Судьба человека как мыслящего существа зависит от других мыслящих существ, поскольку способность суждения, как выражение высшей для Канта ценности – свободы, возможна только в условиях «общительности» – понятие, которое выделяет Аренд как ключевое в политической философии Канта [1, с. 23]. В этом смысле социальный радикализм идёт вразрез интересам человеческой личности.

Политическое бытие есть то целое, которое образуется за счет «политического повеления», которое понуждает каждого даже вопреки личному суждению к «общительности», так что в результате, противоречия не исчезают, но парализуются. Таким образом, согласно Аренд, Кант подводит мысль к такой формуле социального согласия, которое обеспечивается не разрешением противоречий, а невозможностью одной из сторон выйти на уровень самопровозглашения, благодаря публичному обозначению своей позиции, неизбежно подвергающейся суждениям со стороны, что не даёт никакой позиции догматизироваться, а значит, добавим мы, радикализироваться: «Публичность становится критерием правильности... Зло, соответственно, характеризуется бегством из публичной сферы. Моральность означает готовность к тому, чтобы быть *видимым* (курсив – Х. А.) ...» [1, с. 89].

Предложенный вариант понимания политики через призму кантовского антиномизма находит свое рациональное подкрепление в рассуждениях как исторически известных исследователей философии И. Канта, так и многих современных философов. Примером подобного рода готовности к «двойственной» рефлексии в отношении философии политики мы находим в статье В.А. Чалого «Порядок и революция в политической философии Канта». Данная статья содержит представление о двойственности политической философской рефлексии, которая автором обнаружена в трудах современных европейских философов, среди которых им называются: Кеннет Вестфаль, Питер Николсон, Кристин Корсгард, Карин Фликшу, Джеймс ДиЦенсо. «Обращаясь к кантовской философии революции и порядка, читатель видит ее колоссальную напряженность. Это область, где устремлены друг к другу — и друг на друга — ноуменальный мир свободы и феноменальный мир природной необходимости, готовые столкнуться» [5, с. 54-55]. Но если в представленных исследованиях антиномический подход как бы «вычитывается» из контекста высказываний, напрямую его не называющих, но содержащих слова типа «противоречия» и «двойственность», то в работе широкого известного философа К. Ясперса напрямую говорится об антиномическом взгляде И. Канта на политику: «Кант обсуждает бедственность общей картины истории и неразрешимые антиномии человеческой общности... это ... первый шаг его политической мысли» [7, с. 262].

И наконец, сошлёмся на статью М.Е. Соболевой – авторитетнейшего отечественного исследователя немецкой философии и философии И. Канта, в особенности – «Антиномия политического разума. Размышления по поводу статьи Канта “Ответ на вопрос: что такое Просвещение?”». Примечательно, что данная статья опубликована в журнале российского флагмана изучения философии И. Канта – Балтийском федеральном университете им. И. Канта (г. Калининград): «Исследуется взгляд Канта на различие между «публичным» и «частным» использованием разума. Указывается на основополагающее значение этого различия для выработки идеала просвещения в области политической жизни... На основе сформулированной дилеммы гражданина предлагается идея об антиномии политического разума» [4, с. 40]. В данной статье мы находим подтверждение мысли о современном и даже свое-

временном использовании политического мировоззрения Канта на основе антиномического подхода: «Просвещенное общество выступает в свете рассуждений Канта как гражданское общество, состоящее из самостоятельно мыслящих людей. Оно основывается на плюрализме мнений при единстве политической воли. Просвещение как политический проект возможно, — выражаясь в типичной для Канта манере размышлений об условиях возможности явлений, — благодаря гражданам, способным к самостоятельному критическому анализу социальных фактов» [4, с. 42]. В продолжение слов М.Е. Соболевой, скажем, что в наше время политическую реальность также можно считать продуктом массового просвещения благодаря институтам всеобщего образования и широкой медийной доступности к участию в обсуждении и критическому осмыслению всех аспектов политики по каналам, порождённым информационными технологиями, прежде всего Интернетом. Какой же это даёт повод для антиномического видения политических процессов, как современных Канту, так и тех, свидетелями и соучастниками которых являемся, и мы? Примечательно, что М.Е. Соболева так же, как и Х. Арндт, делает акцент на использовании Кантом слова «публичный» [4, с. 42]. Но в отличие от Арндт, Соболева интерпретирует смысл данного слова антиномичностью, которую, если мы правильно поняли мысль исследовательницы, вложил Кант в понятие «гражданин»: «Проводя различия между «публичным» и «частным» использованием разума, Кант указывает на двойственную ситуацию гражданина: с одной стороны, человек гражданин определенного государства и должен ему подчиняться. С другой стороны, каждый человек одновременно – гражданин гипотетической ноуменальной республики свободомыслящих. В этом смысле он гражданин мира, и именно как таковой, то есть с универсальных позиций, он призван и обязан критически относиться к существующим порядкам в своей стране и содействовать их улучшению» [4, с. 43].

В рамках антиномического подхода применительно к политике речь идёт о власти, которая могла бы удерживать две разнонаправленные силы вместе: индивидуального и социального. При этом власть, ассоциирующаяся с силой и насилием, оправдывается необходимостью ограничить действие каждого антагониста. Вот, как Кант показывает образ политики, построенной на антиномической основе «...гражданскую свободу теперь так же нельзя сколько-нибудь значительно нарушить, не нанося ущерба всем отраслям хозяйства, особенно торговле, а тем самым, не ослабляя сил государства в его внешних делах. Эта свобода постепенно развивается. Когда препятствуют гражданину строить свое благополучие выбранным им способом, совместимым со свободой других, то лишают жизнеспособности все производство и тем самым опять-таки уменьшают силы целого» [3, с. 18-19]. Другими словами, Кант даёт посыл к тому, чтобы политическое целое мыслить как «вечный мир», который есть нечто целое, но это целое достигается далеко не мирными процессами антагонизма индивидуальных целей и стремлений, благодаря которым социум наполнен производительным, полезным для всех содержанием, но при этом необходимо удерживать действия этих индивидуальных волей, которые могут перейти границы того целого, в рамках которых они и могут единственно быть. Если под политикой мыслить власть единственно целого, т. е. над частями, т. е. над индивидуумами, то угаснут все производительные силы, угаснет самого государство. Если же дать власть каждой части над целым, т. е. чтобы каждый вёл себя, как будто государство есть его «я», государство опять-таки разрушается, будучи разорванным на частные интересы. При этом каждый отдельный интерес может быть реализован именно в пределах государства. Государство должно существовать в интересах индивидуума, но и индивидуум существует контексте интересов государства – так образуется образ политики на антиномической основе, поскольку интересы государства и интересы индивидуума – различны. Государство никогда не удовлетворит запросам индивидуума, но и индивидуум будет в глазах государства всегда не тем, кем надо бы быть. При этом государство и индивидуум не могут быть друг без друга, так что индивидуум свой смысл обретает в государстве, и смысл

государства состоит в том, чтобы каждый обретал в нём себя, так что оба (государство и индивидуум) обретают свои смыслы в антагонизме друг с другом.

Но если антагонизм в трансцендентальном отношении есть антиномизм, т. е., то, что сам Кант назвал «спором благородных рыцарей», поскольку этот спор проистекает на мыслительном уровне, на уровне интеллектуального созерцания. То на эмпирическом уровне антагонизм есть «война всех против всех», что создаёт благоприятные условия для возникновения соблазна «радикализма», «радикального решения» политического вопроса, который исторически отливается либо в монизм целого, либо в монизм частного. Это очень хорошо показано в работе современного исследователя Д.А. Давыдова «Личность и государство в терниях посткапитализма: на пути к новой антагонистической общественной формации», который пишет: «...человечество движется к новой антагонистической общественной формации. Это приводит к появлению новых острых проблем, решить которые сможет только общество, построенное на принципах централизма» [2, с. 86]. Поэтому, добавим мы, чтобы эмпирический антагонизм не привёл к радикальным решениям, которые одинаково разрушительны для обеих сторон, необходимо осмысливать его с высоты трансцендентального антагонизма, т.е. с позиции антиномической рефлексии, и тогда можно будет избежать «радикальных решений», вовремя осознав их стратегическую бесплодность и даже губительность.

Таким образом, антиномичный подход к пониманию политики приводит мысль к отождествлению политики с неким творческим синтезом, как в искусстве, что отлито в известной формуле, что политика есть «искусство возможного». Ведь недаром Х. Арендт свои лекции по политической философии Канта построила на основе его книги «Критика способности суждения», которую принято относить к учению Канта об искусстве! Если же оправдано политику мыслить не столько как ученому, сколько как творцу, тогда в чём будет состоять искусство политики? Думается, искусство политики состоит в том, чтобы, не меняя природы разных элементов, направить вектор их сил в сторону друг друга, понуждая их работать на целое так, чтобы каждый осознавал, что работает на себя, как в архитектуре, где каждый элемент конструкции, не переставая быть собой, участвует в структуре целого здания наряду с другими его элементами. Но если политика есть искусство, значит, ей присуща тайна творчества, тайна даже для самих создателей и участников, когда даже автор художественного произведения не всегда в состоянии объяснить, как это у него получилось. Рациональная рефлексия может лишь анализировать уже готовое произведение – конкретное политическое решение, используя антиномический подход, выявлять те антагонизмы, с которыми работала чья-то политическая воля и давать оценку тому, насколько получилось соблюсти баланс антагонизирующих интересов, которые существуют всегда, даже во времена «вечного мира». Но давать готовые практические формулы, как это имело место быть в истории отношений философии и политики (К. Маркс, В.И. Ленин) вряд ли в компетенции философии. Философ слишком хорошо осознает непримиримость антагонизмов, чтобы на теоретическом уровне давать советы эмпирического характера по соединению несоединимого, но каждый, кто является политиком, должны иметь в виду эти колоссального значения открытия об антиномичности человеческого бытия, сделанные когда-то И. Кантом: «Если сейчас вновь проанализировать отношение философии и политики, станет ясно, что искусство критического мышления всегда имеет политические последствия» [1, с. 70].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арендт Х. Лекции по политической философии И. Канта. СПб.: Наука. 2011. 303 с.
2. Давыдов Д.А. Личность и государство в терниях посткапитализма: На пути к новой антагонистической общественной формации. М.: ЛЕНАНД, 2020. 218. с.
3. Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 6. М.: Мысль. 1966. 743 с.

4. Соболева М.Е. Антиномия политического разума. Размышления по поводу статьи Канта "Ответ на вопрос: что такое просвещение // Кантовский сборник. 2014. № 3(49). С. 40-50.
5. Чалый В.А. Порядок и революция в политической философии Канта // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 1. № 2. С. 40-60.
6. Чалый В.А. Ограничить вольность, чтобы освободить место свободе: либерализм, консерватизм и философия Канта // Вопросы философии. 2015. № 9. С. 66-78.
7. Ясперс К. Кант: Жизнь, труды, влияние. М.: Канон+ РООИ Реабилитация. 2014. 416 с.

© Пчелкина С.Ю., 2024.